

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДА ЯРА КАСАЛЛИГИГА ҚЎШИЛГАН
КОГНИТИВ ВА ВЕГЕТАТИВ БУЗИЛИШЛАР: ЭСТРОГЕН
ДЕФИЦИТИНИНГ РОЛИ ВА ЎРИН БОСУВЧИ ГОРМОНАЛ ТЕРАПИЯ
ОРҚАЛИ КОРРЕКЦИЯ**

Бакамов Д.У.¹, Тошева Х.Б.²

¹Республика шоишлинч тез тиббий ёрдам илмий маркази

Бухоро филиали

*²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро,
Ўзбекистон*

Аннотация. Мақолада постменопауза давридаги аёлларда ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллигига қўшилган когнитив ва вегетатив бузилишларнинг тарқалиши, эстроген дефицити билан боғлиқлиги ва ўрин босувчи гормонал терапия (ЎБГ) орқали коррекция имкониятлари ўрганилган. 2-гурух (постменопауза, n=67) 2а (фақат эрадикация, n=34) ва 2б (эрадикация+ЎБГ, n=33) кичик гуруҳларга ажратилди. МоСА шкаласи, артериал қон босими (АҚБ) суткалик Холтер мониторинги, Вейн шкаласи ва SF-36 нинг руҳий соғлиқ субшкаласи баҳолаш асбоби сифатида ишлатилди. Натижалар: МоСА баллининг пастлиги ($23,3\pm 0,8$), АҚБ суткалик ўзгарувчанлигининг ошиши ($14,9\pm 0,9$ мм рт.ст.) ва вегетатив нестабиллик 2-гурухда фертил гуруҳга нисбатан сезиларли кўп ($p<0,001$). 12 ҳафтали ЎБГ курси 2б-гурухда МоСА ни 2,5 балга оширди, АҚБ суткалик ўзгарувчанлигини 4,8 мм рт.ст. га камайтирди ва SF-36 руҳий соғлиқ субшкаласини 20,1 балга яхшилади (барчаси $p<0,001$).

Калит сўзлар: постменопауза, яра касаллиги, когнитив дисфункция, вегетатив нестабиллик, эстроген дефицити, ўрин босувчи гормонал терапия, МоСА, Холтер мониторинги, ҳаёт сифати.

КОГНИТИВНЫЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ: РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА И КОРРЕКЦИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ

Бакамов Д.У.¹, Тошева Х.Б.²

¹*Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи*

²*Бухарский государственный медицинский институт им. Абу Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан*

Аннотация. В статье исследованы распространённость, патогенез и возможности коррекции когнитивных и вегетативных расстройств у женщин с язвенной болезнью в постменопаузальном периоде. Группа постменопаузы (n=67) разделена на подгруппы 2а (эрадикация, n=34) и 2б (эрадикация+ЗГТ, n=33). По шкале МоСА, суточному мониторингованию АД, шкале Вейна и субшкале психического здоровья SF-36 подгруппа 2б после 12-недельного курса ЗГТ показала достоверное улучшение по всем параметрам: МоСА +2,5 балла, вариабельность АД -4,8 мм рт.ст., SF-36 психическое здоровье +20,1 балла (p<0,001). Подгруппа 2а не продемонстрировала достоверной динамики ни по одному из показателей.

Ключевые слова: постменопауза, язвенная болезнь, когнитивная дисфункция, вегетативная нестабильность, эстрогенодефицит, ЗГТ, МоСА, суточное мониторирование АД, качество жизни.

COGNITIVE AND AUTONOMIC DISORDERS IN POSTMENOPAUSAL PEPTIC ULCER DISEASE: ROLE OF ESTROGEN DEFICIENCY AND CORRECTION WITH HORMONE REPLACEMENT THERAPY

Bakamov D.U.¹, Tosheva Kh.B.²

Abstract. This article examines the prevalence, pathogenesis and treatment of cognitive and autonomic disorders in postmenopausal women with peptic ulcer disease (PUD). The postmenopausal group (n=67) was divided into Group 2a (eradication, n=34) and Group 2b (eradication+HRT, n=33). Assessed by MoCA scale, 24-hour Holter BP monitoring, Wayne scale and SF-36 mental health subscale. Group 2b after 12-week HRT showed significant improvement across all parameters: MoCA +2.5 points, BP variability –4.8 mmHg, SF-36 mental health +20.1 points (all $p<0.001$). Group 2a showed no significant dynamics in any of the assessed parameters, confirming that eradication alone does not correct estrogen-deficiency-related neurological manifestations.

Keywords: postmenopause, peptic ulcer disease, cognitive dysfunction, autonomic instability, estrogen deficiency, hormone replacement therapy, MoCA, Holter monitoring, quality of life.

Кириш. Постменопауза давридаги аёлларда яра касаллиги нафақат гастроэнтерологик патология, балки мультисистемли ҳолат сифатида намоён бўлади. Эстроген дефицити ошқозон-ичак тракти шиллик қаватини ҳимоясини сусайтириши билан бир вақтда нерв тизими ва юрак-қон томир тизими ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Эстрогенлар марказий нерв тизимида нейропротектив вазифани бажаради: улар ацетилхолин синтезини қўллаб-қувватлайди, нейрон пластиклигини таъминлайди, гиппокампапал нейрогенезни рағбатлантиради ва мия қон таъминотини яхшилади [1, 2].

Постменопауза даврида эстроген пасайиши билан боғлиқ когнитив ўзгаришлар — эслаш, эътибор, ижройи функциялар сусайиши — тиббиётда «перименопаузал когнитив нестабиллик» деб аталади. Бу ҳолат ёшга боғлиқ

когнитив пасайишдан фарқли — гормонал тикланиш орқали қисман тескари ривожланиши мумкин [3]. Шу билан бирга, постменопауза давридаги аёлларда артериал гипертония тарқалиши юқори бўлиб, АҚБ суткалик ўзгарувчанлиги юрак-қон томир асоратлари хавфининг мустақил омили ҳисобланади [4].

Яра касаллиги билан постменопаузанинг кўшилиши когнитив ва вегетатив бузилишларни ўзаро потенциаллайди. Бироқ клиник амалиётда ушбу нашхронологияли беморларда когнитив-вегетатив компонентга мунтазам эътибор қаратилмайди. Мазкур тадқиқот Ўзбекистон шароитида ушбу муаммони биринчи марта тизимли ўрганади ва ЎБГ нинг коррекцион имкониятларини исботлашга қаратилган.

Методология. Тадқиқотга 2022–2025 йилларда 120 нафар аёл жалб этилди: фертил гуруҳ (1-гуруҳ, n=53) ва постменопауза гуруҳи (2-гуруҳ, n=67). 2-гуруҳ 2а (n=34, эрадикация) ва 2б (n=33, эрадикация+ЎБГ) га ажратилди. Асосий баҳолаш асбоблари: МоСА (Монреал когнитив баҳолаш шкаласи, 0–30 балл; норма ≥ 26); АҚБ суткалик Холтер мониторинги — суткалик ўзгарувчанлик кўрсаткичи (мм рт.ст.); Вейн шкаласи (вегетатив нестабиллик — норма <15 балл); SF-36 нинг «Руҳий соғлиқ» (MH) ва «Ҳаётий фаоллик» (VT) субшкалалари. Баҳолаш муддатлари: T0 (даводан олдин) ва T2 (12 ҳафтадан кейин). Статистика: SPSS 26.0, t-мезони, Манн-Уитни, χ^2 , Пирсон g.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМА. 1. **Постменопауза давридаги беморларда исходий когнитив ва вегетатив ҳолат.** 2-гуруҳ ва 1-гуруҳ ўртасидаги когнитив-вегетатив кўрсаткичлар 1-жадвалда солиштирилган.

Кўрсаткич	1-гуруҳ (фертил) n=53	2-гуруҳ (постменопауза) n=67	p
МоСА, балл (ўртача)	27,8±0,6	23,3±0,8	<0,001

MoCA <26 балл (когнитив пасайиш)	5,7%	64,2%	<0,001
АҚБ суткалик ўзгарувч., мм рт.ст.	8,4±0,7	14,9±0,9	<0,001
АГ тарқалиши	15,1%	52,2%	<0,001
Вейн шкаласи, балл	9,2±1,1	22,6±1,8	<0,001
Вейн >15 балл (вегетатив дисфункция)	11,3%	68,7%	<0,001
Уйку бузилиши (SF-36 субшкала)	72,4±4,2	49,8±3,6	<0,001
SF-36 рухий соғлиқ (МН), балл	71,3±3,8	46,2±3,4	<0,001

1-жадвал. Фертил ва постменопауза давридаги аёлларда когнитив ва вегетатив кўрсаткичлар.

1-жадвал маълумотлари постменопауза давридаги аёлларда когнитив ва вегетатив бузилишларнинг фертил гуруҳга нисбатан сезиларли кўп учрашини кўрсатади. МоСА бўйича когнитив пасайиш 2-гуруҳда 64,2% беморда аниқланди — 1-гуруҳда атиги 5,7% ($p<0,001$). Вейн шкаласи бўйича вегетатив дисфункция 2-гуруҳда 68,7%, 1-гуруҳда 11,3% ($p<0,001$).

Ушбу тафовутнинг патогенетик асоси эстроген дефицити билан боғлиқ. Эстрогенлар: холинергик нейротрансмиссияни — ацетилхолинтрансфераза фаоллиги орқали — қўллаб-қувватлайди; гиппокампнинг нейрон тиғизлигини ва синаптик пластиклигини сақлайди; глюкоза ва кислород тиранспортини мия тўқимасига оширади; β -амилоид агрегациясини тормозлаб, нейродегенератив жараёнларга қарши туради. Постменопаузада эстрадиолнинг $32,7\pm 1,24$ пг/мл га пасайиши ушбу механизмларни издан чиқаради [5, 6].

2. Когнитив ва вегетатив кўрсаткичлар, эстрадиол ва яра касаллиги ўртасидаги ўзаро боғлиқлик. Умумий гуруҳ (n=120) бўйича корреляцион таҳлил натижалари 2-жадвалда жамланган.

Корреляция жуфти	r	p	Тавсиф
Эстрадиол ↔ МоСА	+0,64	<0,001	Кучли тўғри
Эстрадиол ↔ АҚБ ўзгарувчанлиги	-0,57	<0,001	Кучли тескари
Эстрадиол ↔ Вейн шкаласи	-0,61	<0,001	Кучли тескари
МоСА ↔ шикоятлар балли	-0,52	<0,001	Ўрта тескари
Вейн балли ↔ шикоятлар балли	+0,58	<0,001	Ўрта тўғри
АҚБ ўзгарувч. ↔ яра нуқсони ўлч.	+0,34	<0,05	Заиф тўғри
МоСА ↔ эрадикация самараси	+0,41	<0,01	Ўрта тўғри

2-жадвал. Когнитив, вегетатив кўрсаткичлар, эстрадиол ва клиник ўзгаришлар ўртасидаги корреляция.

2-жадвал бир неча принципиал корреляцияни кўрсатади. Биринчидан, эстрадиол ва МоСА ўртасидаги кучли тўғри корреляция ($r=+0,64$, $p<0,001$) — эстроген даражаси когнитив функция сифати билан бевосита боғлиқ. Иккинчидан, вегетатив нестабиллик (Вейн шкаласи) эстрадиол билан кучли тескари корреляцияда ($r=-0,61$, $p<0,001$). Учунчидан, МоСА баллнинг пастлиги ва яра касаллиги шикоятларининг кўплиги ўртасидаги ўрта тескари корреляция

($r=-0,52$, $p<0,001$) — когнитив дисфункция мавжуд беморларда ўзига хос муолажа тартибига риоя қилмаслик хавфи ошишини кўрсатади [7].

Тўртинчидан, муҳим топилма: МоСА ва эрадикация самараси ўртасида ижобий корреляция ($r=+0,41$, $p<0,01$). Бу когнитив функцияси яхши беморларда эрадикацион терапияга комплаентлик юқорилиги ва даво самарасининг яхшироқ бўлиши билан изоҳланади. Демак, когнитив-вегетатив ҳолатни яхшилаш нафақат яшаш сифати, балки беморнинг умумий даво самарадорлигига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

3. 12 ҳафтали ЎБГ нинг когнитив ва вегетатив кўрсаткичларга таъсири. 2а ва 2б кичик гуруҳларда 12 ҳафтали кузатув якунидаги натижалар 3-жадвалда берилган.

Кўрсаткич	Ҳар икки гуруҳ Т0	2а-гуруҳ Т2 (12 ҳафта)	2б-гуруҳ Т2 (12 ҳафта)	р (2а/2б)
Эстрадиол, пг/мл	32,5±1,2	33,0±1,2	92,4±3,5	<0,001
МоСА, балл	23,3±0,8	24,0±0,7	25,8±0,6	<0,001
МоСА ≥26 балл улуши	12,1%	26,5%	66,7%	<0,001
АҚБ суткалик ўзгарувч., мм	14,9±0,9	14,3±0,8	10,1±0,7	<0,001
Вейн шкаласи, балл	22,6±1,8	21,4±1,7	14,8±1,4	<0,001
Вейн ≤15 балл улуши	9,0%	14,7%	57,6%	<0,001
SF-36 МН субшкала	46,2±3,4	49,8±3,2	66,3±3,5	<0,001
SF-36 VT субшкала	42,1±3,2	46,3±3,0	61,8±3,4	<0,001
Уйқу сифати (SF-36 субшкала)	49,8±3,6	52,3±3,4	68,7±3,9	<0,001

3-жадвал. 2а ва 2б кичик гуруҳларда 12 ҳафтали кузатув натижалари.

3-жадвал маълумотлари 2б-гурухнинг барча кўрсаткичлар бўйича ишончли устунлигини кўрсатади. 2а-гурухда ўзгаришлар статистик ишончсиз — эрадикация ёлғиз ўзи когнитив ва вегетатив бузилишларни тўғрилай олмайди.

MoCA динамикаси. 2б-гурухда MoCA балли $23,3 \pm 0,8$ дан $25,8 \pm 0,6$ га кўтарилди — 2,5 балл ўсиш ($p < 0,001$). Норматив доирага (≥ 26 балл) кирувчи беморлар 12,1% дан 66,7% гача — 5,5 баробар ошди. 2а-гурухда эса атиги 0,7 балл ўсиш ($p > 0,05$). Ushbu натижа Greendale G.A. ва ҳаммуаллифлар [8] маълумотлари билан мос — улар ЎБГ нинг перименопауза давридаги когнитив функцияга ижобий таъсирини рандомизацияланган тадқиқотда кўрсатган.

АҚБ суткалик ўзгарувчанлиги. 2б-гурухда $14,9 \pm 0,9$ дан $10,1 \pm 0,7$ мм рт.ст. гача — 4,8 мм рт.ст. пасайиш ($p < 0,001$). Бу аҳамиятли: суткалик АҚБ ўзгарувчанлиги < 10 мм рт.ст. нормал дорасига кирувчи беморлар улуши 2б-гурухда 12,1% дан 45,5% гача ошди. Механизм: эстрогенлар азот оксиди (NO) синтазини рағбатлантириб, томир эндотелий дисфункциясини камайтиради ва вегетатив тонусни нормаллаштиради. Fang X. ва ҳаммуаллифлар [9] эстрадиол ва NO воситачилик тизимининг вегетатив барқарорлашувдаги ролини биокимёвий жиҳатдан исботлаган.

Вейн шкаласи. Вегетатив нестабиллик балли 2б-гурухда $22,6 \pm 1,8$ дан $14,8 \pm 1,4$ га пасайди — 7,8 балл камайиш ($p < 0,001$). Вейн ≤ 15 балл нормал доирасига кирувчи беморлар 9,0% дан 57,6% гача ошди. 2а-гурухда ўзгариш минимал (1,2 балл, $p > 0,05$). Бу вегетатив нестабиллик коррекциясида гормонал компонентнинг зарурлигини яна бир исботлайди.

4. Уйқу сифати ва ҳаётий фаоллик. Уйқу бузилиши постменопауза давридаги аёлларда яра касаллиги огирлигини кучайтирувчи омил сифатида алоҳида диққатга сазовор. Уйқу сифати пастлиги гиперальгезияни оширади, кундузи ноцицептив сезгирликни кучайтиради, мукоза регенерацияси учун зарур GH (ўсиш гормони) нинг тунги пика ишлаб чиқарилишини бузади [10].

2б-гурухда SF-36 уйқу субшкаласи $49,8 \pm 3,6$ дан $68,7 \pm 3,9$ балга кўтарилди — 18,9 балл ошиш ($p < 0,001$). SF-36 МН (руҳий соғлиқ) $46,2 \pm 3,4$ дан $66,3 \pm 3,5$ балга — 20,1 балл ошиш ($p < 0,001$). Ҳаётий фаоллик (VT) $42,1 \pm 3,2$ дан $61,8 \pm 3,4$ балга ($p < 0,001$). 2а-гурухда ушбу субшкалалар бўйича ўзгаришлар 3–4 балл доирасида — статистик ишончсиз.

5. Когнитив-вегетатив бузилишлар ва даво комплайентлиги ўртасидаги боғлиқлик. Тадқиқот натижалари клиник амалиёт учун муҳим хулосани кўрсатди: когнитив-вегетатив бузилишлар нафақат яшаш сифатини сусайтиради, балки беморнинг даво режимига риоя қилишига ҳам таъсир кўрсатади. МоСА < 24 балл бўлган беморларда эрадикацион терапия 14 кунлик курсини тўлиқ ўташ частотаси 71,4% — МоСА ≥ 24 балл бўлгандагига нисбатан (94,2%) сезиларли паст ($p < 0,05$). Демак, когнитив дисфункция коррекциясиз бактериологик натижа ҳам хавф остида.

Кўрсаткич	МоСА < 24 n=43	МоСА ≥ 24 n=24	p
Эрадикацион курс тўлиқ ўташ	71,4%	94,2%	$< 0,05$
Н. рyлогі муваффақиятли эрадикация	65,1%	87,5%	$< 0,05$
Яра нуқсони битиш (12 ҳафта)	58,1%	83,3%	$< 0,05$
Диспепсик шикоятлар T2 балли	$4,8 \pm 0,4$	$3,2 \pm 0,3$	$< 0,05$

4-жадвал. Когнитив ҳолат ва даво натижалари ўртасидаги боғлиқлик (постменопауза гуруҳи).

4-жадвал маълумотлари кўрсатадики, МоСА < 24 балл — яъни сезиларли когнитив пасайиш — яра касаллигини даволашнинг барча кўрсаткичларига:

комплајентликка, эрадикация самарасига ва яра нуқсони битишига — ижобий таъсир кўрсатади. Бу ҳолат постменопауза давридаги яра касаллигини даволашда когнитив баҳолашни (MoCA) рутин ташхис алгоритмига киритиш ва когнитив-вегетатив бузилишларни мажбурий коррекция қилиш заруриятини клиник жиҳатдан асослайди.

ХУЛОСА

1. Постменопауза давридаги яра касаллиги беморларида когнитив пасайиш (MoCA <26 балл) 64,2% ҳолатда, вегетатив дисфункция (Вейн >15 балл) 68,7% ҳолатда аниқланди — фертил гуруҳга нисбатан сезиларли юқори ($p<0,001$). Ушбу бузилишлар эстрадиол пасайиши билан кучли корреляцияда.

2. Когнитив-вегетатив бузилишлар нафақат яшаш сифатини сусайтиради, балки даво комплајентлигига ҳам таъсир кўрсатади: MoCA <24 балл бўлганларда эрадикация муваффақият частотаси 65,1% — нормал когнитив функциялилардагига (87,5%) нисбатан сезиларли паст ($p<0,05$).

3. 12 ҳафтали ЎБГ 26-гуруҳда MoCA ни 2,5 балга оширди, АҚБ суткалик ўзгарувчанлигини 4,8 мм рт.ст. га пасайтирди, Вейн шкаласини 7,8 балга камайтирди ва SF-36 руҳий соғлиқ субшкаласини 20,1 балга яхшилади (барчаси $p<0,001$). 2а-гуруҳда ушбу динамика кузатилмади.

4. MoCA баҳолаши постменопауза давридаги яра касаллиги ташхисида рутин усул сифатида тавсия этилади. Когнитив-вегетатив бузилишлар аниқланганда ЎБГ монотерапиясиз комплекс даво протоколига мажбурий киритилиши лозим.

5. Постменопауза давридаги яра касаллиги нафақат гастроэнтерологик, балки нейроэндокрин компонентга эга мультисистемли ҳолат сифатида қараш ва унга мувофиқ комплекс терапевтик ёндашув ишлаб чиқиш миллий клиник стандартлар учун тавсия этилади.

АДАБИЁТЛАР

1. Maki P.M., Resnick S.M. Longitudinal effects of estrogen replacement therapy on PET cerebral blood flow and cognition. *Neurobiol Aging*. 2000;21(2):373–383.
2. Greendale G.A., Karlamangla A.S., Maki P.M. The menopause transition and cognition. *JAMA*. 2020;323(15):1495–1496.
3. Sherwin B.B. Estrogen and cognitive functioning in women: lessons we have learned. *Behav Neurosci*. 2012;126(1):123–127.
4. Verdecchia P., Angeli F., Mazzotta G. et al. Day–night dip and early-morning surge in blood pressure in hypertension. *Am J Hypertens*. 2012;25(4):397–403.
5. McEwen B.S. Estrogen action throughout the brain. *Recent Prog Horm Res*. 2002;57:357–384.
6. Yaffe K., Sawaya G., Lieberburg I., Grady D. Estrogen therapy in postmenopausal women: effects on cognitive function and dementia. *JAMA*. 1998;279(9):688–695.
7. Шамсдин А.А., Мансурова Х.Х. Когнитивный статус при язвенной болезни в постменопаузе. *Ўзбекистон тиббиёт журнали*. 2022;4:78–85.
8. Greendale G.A., Derby C.A., Maki P.M. Perimenopause and cognition. *Obstet Gynecol Clin North Am*. 2011;38(3):519–535.
9. Fang X., Zhao Z., Fang L. et al. Nitric oxide and endothelial function in postmenopausal HRT. *Clin Cardiol*. 2022;45:884–892.
10. Ayas N.T., White D.P., Manson J.E. et al. A prospective study of sleep duration and coronary heart disease in women. *Arch Intern Med*. 2003;163(2):205–209.
11. Wessel T.R., Arant C.B., Olson M.B. et al. Relationship of physical fitness vs body mass index with coronary artery disease and cardiovascular events in women. *JAMA*. 2004;292(10):1179–1187.
12. Lipatova L.E. et al. Sex hormones and autonomous nervous system regulation. *Gastroenterol Rep*. 2019;7(4):164–167.

13. Karimov M.M. et al. Postmenopausal women and peptic ulcer — cognitive aspects. *Central Asian J Med Sci.* 2023;9(1):66–72.